

КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА ВА ГИДРОКСИПРОПИЛМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА ЭРИТМАЛАРИНИНГ РЕОЛОГИК ХОССАЛАРИ

*Мирхалисов М.М., Наврузов Ф.М., Шарипова К.Н., Сайфуллаев У.Н.,
Юнусов Х.Э.*

**ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти, Тошкент,
Ўзбекистон**

Нанотехнология усуллари кўллаб ўзида нанозарралар тутган полимер таркибли дори воситаларнинг янги авлодини яратиш ва уларни тиббий амалиётга жорий этиш замонавий кимё ва фармацевтика фанининг долзарб муаммоларидан биридир [1]. Карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) целлюлозанинг сувда эрувчан ҳосиласи бўлиб озиқ-овқат, фармацевтика, тиббиёт, кишлоқ хўжалиги соҳаларида кенг қўлланилади. Na-КМЦ эмульсия ҳосил қилувчи, қуюқлаштирувчи, сувни сақловчи, қовушқоқлик ҳосил қилувчи полимер сифатида [2], бундан ташқари Na-КМЦ асосида олинган гидрогеллар дори ташувчи полимер матрица соҳаларида кенг қўлланилади. Na-КМЦ/этиленгликоль/сув ва метанол/сув аралашмаси асосида олинган эритмаларда водород боғланишларнинг ортиши сабабли қовушқоқликнинг ортиши аниқланган [3]. Гидроксипропилметил-целлюлозанинг (ГПМЦ) Европа Иттифоқи Озиқ-овқат Хавфсизлиги Бошқармаси ҳулосасига кўра, ГПМЦ расман зарарсиз ҳисобланади ва инсон организми учун 5 мг/кг қабул қилиш зарарсиз эканлиги тасдиқланган [4]. Барқарорлаштирувчи полимер матрица сифатида Na-КМЦ, ГПМЦ сувда эрувчан полимер матрицалар кам токсиклик ва биопарчалануван хоссаларни намоён қилиши билан бир вақтда, кумуш нанозарралари учун ташувчи вазифасини ўтайди, нанозарраларнинг ўлчам ва шаклини бошқаришига ва барқарорлаштиришга хизмат қилади ҳамда организмга узоқ вақт таъсир этиш хоссани намоён этади.

Мазкур ишда таркибида 22.2% метокси гуруҳлар ва 9.6% гидроксипропил гуруҳлар тутган фармацевтик мақсадлар учун тозаланган ГПМЦ ва Na-КМЦ намуналарининг сувли эритмалари тайёрланди ва эриган қисми ажратиб олинди. Олинган эритмаларга гомогенизаторда 20 минут ишлов берилди ва эритмаларнинг реологик хоссалари 25С ҳароратда, силжиш кучланишининг ўзгариши 0.1 c^{-1} дан 10000 c^{-1} гача ораликда ўлчанди. Тебраниш ўлчамлари 0.1 рад/секундан- 10000 рад/секундгача бўлган тебраниш частотаси оралиғида параллел пластинка тизимида амалга оширилди. Чизиқли вискоэластиклик диапазоли кучланиш амплитудасини 0.01% дан 1000% гача оширишда ва 1 Hz доимий частотада G' ва G'' модуллари кийматлари аниқланди. Na-КМЦ ва ГПМЦ намуналари реологик хоссаларини ўрганиш орқали қовушқоқ оқувчанлик ҳолати тадқиқ қилинди натижалар 1-расмда келтирилди.

1 - 0,5% li ГПМЦ; 2 - 1% li ГПМЦ; 3 - 1,5% li ГПМЦ; 4 – 2% li ГПМЦ; 5 - 2,5% li ГПМЦ; 6 - 3% li ГПМЦ; 7 - 3,5% li ГПМЦ; 8 - 4% li ГПМЦ;

1 - 0,5% li Na-КМЦ; 2 - 1% li Na-КМЦ; 3 - 1,5% li Na-КМЦ; 4 – 2% li Na-КМЦ; 5 - 2,5% li Na-КМЦ; 6 - 3% li Na-КМЦ; 7 - 3,5% li Na-КМЦ; 8 - 4% li Na-КМЦ;

1-Расм. Турли концентрациядаги полимер эритмаларининг реологик хоссалари

Олинган натижалардан кўринадики ГПМЦ ва Na-КМЦ эритмаларининг концентрацияси ориши билан уларнинг қовушқоқликлари мос равишда ортиб борган. ГПМЦ ва Na-КМЦ эритмаларининг оптимал қовушқоқликга эга намуналаридан электроспиннинг асосида нанотолалар олиш имконини беради.

Мазкур тадқиқот иши Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Инновацион ривожланиш агентлигининг бажарилиши 2024-2025 йилларга мўлжалланган FL-7923051761 “Комплекс хусусиятларга эга тиббиёт материалларини олиш мақсадида модификацияланган углерод ва целлюлоза ҳосилаларини яратишнинг фундаментал асосларини ишлаб чиқиш” фундаментал лойиҳа доирасида бажарилган.

Адабиётлар

1. Sheng-Yi Zh., Juan Zh., Hong-Y.W., Hong-Yuan Ch. Synthesis of selenium nanoparticles in the presence of polysaccharides. *Mat. Let.* 2004, 58, 2590– 2594.
2. Wei Li., Bingjie Sun, and Peiyi Wu. Study on Hydrogen Bonds of Carboxymethyl Cellulose Sodium Film with Two-Dimensional Correlation Infrared Spectroscopy.” *Carbohydrate Polymers.* 2009, 78(3), 454–461.
3. Yang, X.H., Zhu, W.L. Viscosity properties of sodium carboxymethylcellulose solutions. *Cellulose.* 2007, 14, 409–417.
4. George A. Burdock Safety assessment of hydroxypropyl methylcellulose as a food ingredient. *Food and Chemical Toxicology.* 2007, 45(12), 2341–2351.